

POLARIZABILIDADES ELETRÔNICAS DE ÍONS DE TERRAS RARAS EM COMPLEXOS DE $\text{Nd}(\text{ClO}_4)_3(\text{MMNO})_6$ E $\text{Er}(\text{ClO}_4)_3(\text{MMNO})_6$ EM SOLUÇÃO

Francisco José Santos Lima⁽¹⁾, Afranio Gabriel da Silva⁽²⁾ e Vandeci Dias dos Santos⁽³⁾

⁽¹⁾Departamento de Química - Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET). Universidade Federal do Rio Grande do Norte CEP: 59072-970 e-mail: limafjs@yahoo.com

⁽²⁾Departamento de Química - Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) Universidade Federal da Paraíba CEP: 58051-900. e-mail: agasil@yahoo.com

⁽³⁾Centro de Ciências e Tecnologia (CCT). Universidade Estadual da Paraíba. CEP: 58109-790

Received 12 December 2007; received in revised form 3 January 2008; accepted 10 January 2008

RESUMO

Polarizabilidades eletrônicas dos íons Nd^{3+} e Er^{3+} foram avaliadas para as espécies em diferentes ambientes químicos (perclorato- H_2O e perclorato-MMNO) e relacionadas com os parâmetros ópticos de ligação e força do oscilador, a partir dos espectros eletrônicos de absorção dos compostos em solução metanólica.

Palavras-chave – polarizabilidade, perclorato, terras-raras.

ABSTRACT

Electronic Polarizabilidades of the ions Nd^{3+} and Er^{3+} were appraised for the species in different environments chemical (perchlorate- H_2O and perchlorate-MMNO) and related with the optical parameters of bond and oscillator strength, starting from the electronic spectra of absorption of the compositions in solution methanolic.

Keyword – polarizability, perchlorate, rare-earth.

INTRODUÇÃO

A interação da radiação eletromagnética com a matéria causa vários fenômenos, entre eles, alterações nos níveis de energia dos orbitais e deformação de nuvens eletrônicas

[LIMA, SILVA and ASSIS, 1998]. O mecanismo de reorganização eletrônica dos íons quando há interação da radiação eletromagnética com um composto, é um processo bastante complicado e depende de suas energias de estabilização determinadas pelo campo ligante. O estudo da deformação de sua nuvem eletrônica em um

determinado ambiente químico, quando interage com a radiação, pode ser útil na escolha dos grupos ligantes na síntese de um determinado complexo, objetivando uma maximização de suas propriedades ópticas e eletrônicas.

A polarizabilidade eletrônica avalia a deformação causada na nuvem eletrônica de uma espécie, quando ocorre uma transição, geralmente devido à interação da radiação eletromagnética com uma substância. É definida originalmente como a razão do momento de dipolo induzido à espécie pela radiação e a magnitude do campo elétrico da perturbação.

$$\alpha = \mu_{ok} / |\epsilon_0|$$

Na prática, a polarizabilidade eletrônica pode ser avaliada espectroscopicamente a partir das intensidades espectrais e das energias das transições, envolvendo o modelo quântico da força do oscilador [LIMA, SILVA and ASSIS, 1998; LIMA, SILVA, SILVA, BRITO, LIMA, BRAGA e CARDOSO, 1996], através da expressão:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi^2 M_e} \sum \frac{P_{ok}(v_{ok}^2 - v^2)}{(v_{ok}^2 - v^2)^2 + 4v^2 v^2}$$

A carga e a massa do elétron são e e M_e respectivamente. P_{ok} a força do oscilador da transição de frequência v_{ok} e v e v_{∞} são, respectivamente, as radiações incidentes e dissipativas inerentes do sistema.

Os compostos utilizados neste trabalho foram obtidos a partir de percloratos hidratados de lantanídeos com o ligante 4-metilmorfolina-N-Óxido [SANTOS, 1997]. Esses complexos foram inicialmente caracterizados por complexometria com EDTA, microanálise de CHN, espectros infravermelhos, análise térmica e a coordenação dos íons propostas foram posteriormente comprovadas por condutância eletrolítica molar, usando-se metanol e acetonitrila. Os resultados evidenciaram presença de eletrólito do tipo 1:3 em acetonitrila e a estequiometria proposta foi a seguinte: $[Ln(MMNO)_6](ClO_4)_3$, Ln = Nd e Er. Através da espectroscopia vibracional (Infravermelho e Raman), foi possível identificar os modos de coordenação, bem como a variação de simetria do ânion (ClO_4^-) não coordenado comparado com a do ânion coordenado. A presença dos modos vibracionais v_3 e v_4 (IV e R) indicaram a não coordenação dos ânions [NAKAMOTO, 1982].

Com base na análise dos espectros de absorção na região do visível em solução metanólica, foram avaliados a força do oscilador (P_{ok}) e os parâmetros de ligação β , δ e $b^{1/2}$. Com esses parâmetros, pode-se observar que quando as moléculas de água são substituídas pelos ligantes neutros (4-metilmorfolina-N-Óxido) o complexo de íon Nd^{3+} tornou-se menos iônico. Para o complexo do íon Er^{3+} , os valores de δ e $b^{1/2}$ mostraram que a natureza das ligações químicas não foi modificada, apesar da considerável perturbação do ambiente químico na intensidade da transição, avaliada pela força do oscilador [SANTOS, 1997].

EXPERIMENTAL

Neste trabalho, foram estudadas as polarizabilidades eletrônicas dos sais e compostos de percloratos de neodímio com a metilmorfolina-N-óxido [SANTOS, 1997], a partir de seus espectros eletrônicos de absorção nas regiões das transições hipersensíveis $^4I_{9/2} \rightarrow ^4G_{5/2}$, $^2G_{7/2}$ do Nd^{3+} e $^4I_{15/2} \rightarrow ^2H_{11/2}$ do Er^{3+} e de um programa POLAZ-F, que simula o efeito perturbacional da radiação incidente. As Figuras 01 e 02 mostram os perfis das polarizabilidades eletrônicas dos íons Nd^{3+} e Er^{3+} nos ambientes químicos $ClO_4^- \cdot H_2O$ e $ClO_4^- \cdot MMNO$ em solução metanólica. A Tabela 01 mostra as polarizabilidades estática e dinâmicas. A Tabela 02 relaciona os parâmetros espectroscópicos obtidos por Santos [SANTOS, 1997], com as polarizabilidades estáticas obtidas neste trabalho e as Figuras 03-05 mostram as correlações gráficas destes parâmetros com as polarizabilidades estáticas dos compostos.

CONCLUSÕES

Observamos (Figuras 01 e 02) que os compostos com o ligante MMNO apresentam maiores valores de deformação de configuração do que seus sais hidratados. Este comportamento é evidentemente causado pelo aumento do NC do metal nos complexos, proveniente do efeito doador do ligante neutro e da natureza dos cátions metálicos envolvidos, em cada sistema estudado. O efeito do potencial iônico, uma característica química muito importante nos íons de terras-raras [THOMPSON, 1979; MOELLER, 1975], é marcante no par Nd^{3+}/Er^{3+} , apresentando os sais e complexos de neodímio, magnitudes da ordem de 300-400 % maiores que os respectivos de érbio, um fato já citado e discutido na literatura

[LIMA, SILVA and ASSIS, 1998; LIMA, SILVA, SILVA, BRITO, LIMA, BRAGA e CARDOSO, 1996].

Observamos na Figura 03 que há um aumento proporcional na polarizabilidade estática, quando ocorre um aumento no parâmetro de Sinha, que quantifica o caráter covalente das ligações, para o íon neodímio, envolvendo os ligantes $\text{ClO}_4\text{-H}_2\text{O}$ e $\text{ClO}_4\text{-MMNO}$. Entretanto, para o íon érbio e os mesmo ligantes, há um pequeno aumento na polarizabilidade para o complexo com o ligante MMNO, sem que haja aumento significativo no caráter covalente das ligações para os dois sistemas de ligantes envolvendo este íon.

A correlação da força do oscilador com a polarizabilidade estática mostrada na Figura 04, indica que em ambos os sistemas (Nd^{3+} e Er^{3+}), a polarizabilidade cresce proporcionalmente com a magnitude da força do oscilador e a taxa de variação entre as duas propriedades, é dependente do potencial iônico do metal.

A Figura 05 mostra a correlação das polarizabilidades estáticas com o fator $(1-b)^{1/2}$, que está associado ao montante dos orbitais f do metal que não se encontram envolvidos em uma ligação do tipo covalente [CHOPIN; HENRIE and BUIJIS, 1966] e revela que para o íon neodímio, o maior valor deste parâmetro está associado com a menor polarizabilidade. Para os compostos de érbio, tem-se uma participação dos orbitais 4f do metal mais pronunciada do que a participação dos ligantes na formação da ligação, o que mostra ser estas ligações mais iônicas, o que causa uma diminuição no efeito da polarizabilidade.

Isto evidencia que o fator que mais influi, nestes sistemas, para a expansão da nuvem eletrônica, é a perturbação causada no ambiente químico, responsável pela maior intensificação das transições (maiores probabilidades), enquanto que os efeitos de sobreposição orbital que aumentam o caráter

covalente das ligações, também contribuem, porém em uma menor extensão.

Agradecimentos

Ao CNPq pelos investimentos na área de química fundamental.

BIBLIOGRAFIA

- CHOPIN, G. R.; HENRIE, D. E. AND BUIJIS, K. 1966. - Environmental Effects on f-f Transitions. I. Neodymium(III) - Inorg. Chem., 5, 1743-48.
- LIMA, F. J. S., DA SILVA, A. G AND ASSIS, E. F., 1998 - Static and Dynamic Polarizabilities in Hypersensitives Transitions on the Compounds $\text{Ln}(\text{pic})_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$; $[\text{Ln}(\text{pic})_3(2\text{-picNO})_3 \cdot \text{H}_2\text{O}]$; $[\text{Ln}(\text{pic})_3(\text{HMPA})_y]$ - Ann. Assoc. Bras. Quím. 47; (2); 164-169.
- LIMA, F. J. S.; SILVA, A. G.; SILVA, A. O.; BRITO, H. F.; LIMA, A. J. P.; BRAGA, C. C. M. AND CARDOSO, M. C. C. 1996 – A Força do Oscilador na Avaliação de Intensidades Espectrais - Anais da Associação Brasileira de Química, 45(1), 31-35.
- MOELLER, T., 1975 - The Chemistry of The Lanthanides - Comprehensive Inorganic Chemistry, Pergamon Press, Vol.4, Ch. 44, 1-101.
- NAKAMOTO, K; " Infrared Spectra of Inorganic and Coordination Compounds" , John Wiley, New York (1982).
- SANTOS, V. D., 1997 - Tese de Doutorado apresentada ao Instituto de Química da USP, sob orientação da Profa. Dra. Léa Barbieri Zinner.
- THOMPSON, L. C. 1979 - Complexes - Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earth's, V.3, Ch. 25, 209-97.

Figura 01 - Polarizabilidades eletrônicas das transições hipersensíveis do Nd³⁺ no ambiente dos ligantes ClO₄⁻-H₂O e ClO₄⁻-MMNO em solução metanólica.

Figura 02 - Polarizabilidades eletrônicas das transições hipersensíveis do Er³⁺, no ambiente dos ligantes ClO₄⁻-H₂O e ClO₄⁻-MMNO em solução metanólica.

Tabela 01 - Polarizabilidades eletrônicas estática e dinâmicas dos íons Nd³⁺ e Er³⁺ nos compostos estudados.

Composto	V_{ok} $\times 10^{14}$ Hz	P_{ok} $\times 10^{-6}$	α_{est} $\times 10^{-27}$	$\alpha_{máx}$ $\times 10^{-20}$	$\alpha_{mín}$ $\times 10^{-20}$	α' $\times 10^{-20}$
Nd(ClO ₄) ₃ .9H ₂ O	5,174	9,713	0,233	0,571	-0,570	1,142
Nd(ClO ₄) ₃ (MMNO) ₆	5,146	20,995	0,509	1,254	-1,252	2,508
Er(ClO ₄) ₃ .9H ₂ O	5,739	3,038	0,059	0,131	-0,131	0,262
Er(ClO ₄) ₃ (MMNO) ₆	5,739	5,461	0,106	0,235	-0,235	0,470

α (stc² s² g⁻¹) ou (lcm³)

Tabela 02 - Parâmetros ópticos de ligação obtidos por Santos [Santos, 1997] e polarizabilidades estáticas dos compostos estudados neste trabalho.

Composto	P_{ok} $\times 10^{-6}$	δ (%)	$b^{1/2}$	$(1-b)^{1/2}$	α_{est} $\times 10^{-27}$
Nd(ClO ₄) ₃ .9H ₂ O	9,713	0,2305	0,0339	0,9988	0,233
Nd(ClO ₄) ₃ (MMNO) ₆	20,995	0,7861	0,0624	0,9961	0,509
Er(ClO ₄) ₃ .9H ₂ O	3,038	0,0400	0,0141	0,9998	0,059
Er(ClO ₄) ₃ (MMNO) ₆	5,461	0,0400	0,0141	0,9998	0,106

α (stc² s² g⁻¹) ou (lcm³); $\langle \Phi_{4f} \rangle = (1-b)^{1/2} \psi_{4f} - b^{1/2} \langle \Phi_{Ligs.} \rangle$

